
ENVELHECIMENTO, VELHICE E ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO BÁSICA: REVISÃO DA LITERATURA

Aging, old age and students at elementary school: literature review

Vania Aparecida Gurian Varoto¹
Maria Laura Montanher Pereira da Silva²
Carolina Ramos Semensato³

RESUMO

O objetivo deste artigo é descrever sobre a revisão da literatura do tema envelhecimento, educação básica e estudantes e está integrado a um estudo sobre as percepções de estudantes sobre o envelhecimento. A metodologia é descritiva e narrativa, a partir da base *SciELO* e Portal CAPES, com a combinação com os descritores envelhecimento, educação básica, estudantes e escola, entre os anos de 2013 e 2024, produções completas, de livre acesso em português e inglês. As produções desse artigo somam, 3 de 2219 produções, sendo excluídas 2216 em virtude de não alinhamento com o tema, após leitura dos títulos. As produções excluídas indicaram resultados de temas da área de saúde, educação para profissionais da saúde e processos de aprendizagem social. As 3 produções que estão integradas ao tema, sendo que uma discute sobre as indicações do Estatuto da Pessoa Idosa e Base Nacional Comum Curricular com as diretrizes de desenvolvimento de conteúdo sobre o envelhecimento nas escolas. A outras duas, discutem as concepções de professores e de crianças da pré-escola ao ensino médio sobre o envelhecimento. Os professores valorizam a possibilidade de experiências intergeracionais e estratégias de aprendizagem. Com as crianças observou-se na literatura escassez de materiais e a necessidade de potencializar os currículos escolares sobre o tema a partir da infância. O tema proposto neste estudo é de relevância social e sinaliza necessidade de expansão.

Palavras-chave: Envelhecimento, Educação Básica, Escolas, Estudantes.

ABSTRACT

The aim of this article is to describe a review of the literature about aging, primary and secondary education and students as well is part of a study on students' perceptions of aging. The methodology is descriptive and narrative, using the SciELO database and the CAPES Portal, combining the descriptors aging, basic education, students and school, between the years 2013 and 2024, complete productions, freely accessible in Portuguese and English. The total is 3 out of 2219, 2216 of which were excluded because they were not aligned with the theme, after reading the titles. The excluded productions indicated results in the areas of health, education for health professionals and social learning processes. The 3 productions that are integrated with the theme and one of them discuss about indications of the Statute of the Elderly Person and the National Common Curriculum Base, as well the guidelines for developing content on ageing in schools. The other two discuss the conceptions of teachers and children from pre-school to high school about aging. Teachers value the possibility of intergenerational experiences and learning strategies. With children, the literature found a shortage of materials and the need to strengthen school curriculum on the subject from childhood onwards. The topic proposed in this study is of social relevance and signals a need for expansion.

Key-words: Aging, Primary and Secondary Education, Schools, Students.

¹ Doutora, UFSCar, vaniav@ufscar.br, <http://lattes.cnpq.br/7449531039410521>, <http://orcid.org/0000-0002-3763-5638>

² Graduanda, UFSCar, marialmps9@estudante.ufscar.br, <http://lattes.cnpq.br/5764655081246494>, <https://orcid.org/0009-0000-9862-7028>

³ Pós-Graduanda, UFSCar, csemensato@estudante.ufscar.br, <http://lattes.cnpq.br/7286581903238068>, <https://orcid.org/0009-0006-0216-0149>

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Organização Mundial de Saúde (OMS) destaca que o trabalho intersetorial é fundamental para atender às demandas de uma população que envelhece. A integração entre os setores de saúde, social, educação e outros é essencial e imprescindível na prevenção e promoção qualidade de vida, considerando que o envelhecimento saudável é o “processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar em idade avançada” (OMS, 2015, p. 13; OMS, 2023).

Na efetivação da construção de medidas ao envelhecimento saudável, além do alinhamento nos diferentes setores, deve-se aplicar medidas contínuas para otimização da capacidade funcional e de oportunidades para manter e melhorar a saúde física e mental, promover a independência e o bem-estar de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) (2020). Esse processo permite a interação coletiva, participação ativa na construção e garantia de direitos à vida, especialmente para as pessoas idosas, conforme destacado no Estatuto da Pessoa Idosa (BRASIL, 2003; 2022).

A iniciativa chamada “Década do Envelhecimento Saudável (2021-2030)” da Organizações das Nações Unidas (ONU) visa construir sociedades inclusivas para todas as idades e em todas as fases da vida. Essa estratégia abrange quatro áreas de ações pautadas em: mudar a percepção sobre idade e envelhecimento; garantir que as comunidades promovam as capacidades das pessoas idosas; oferecer cuidados integrados e de atenção primária centrados na pessoa idosa; e propiciar acesso a cuidados de longo prazo para aqueles que necessitem. Neste sentido, entende-se que conscientizar e oportunizar medidas educacionais para o envelhecimento ao longo da vida pode contribuir para trajetórias mais saudáveis e planejadas (OPAS, 2020).

A interface ao alcance do envelhecimento saudável, requer ações integradas à garantia de direitos e nas diferentes dimensões da vida, e a área da gerontologia se mostra promissora na perspectiva de avanços na ciência do envelhecer com medidas educacionais inovadoras neste âmbito (BRASIL, 2003; 2020; 2022; UFSCAR, 2018). A gerontologia desempenha um papel fundamental no combate aos estigmas associados ao envelhecimento, como o etarismo, que envolve a discriminação com base na idade. A gerontologia pode promover uma visão mais positiva e inclusiva do envelhecimento, além de potencializar a valorização de cada pessoa nas diferentes fases da vida e pode oferecer estratégias eficazes para a promoção de um envelhecimento bem-sucedido, alinhando-se aos esforços de criar sociedades mais inclusivas (ALBUQUERQUE; CACHIONI, 2013; BRASIL, 2003; 2020; 2022; OPAS, 2020; UFSCAR, 2018).

Na perspectiva de educar para envelhecer, o setor da educação é primordial para compor e desenvolver ações, principalmente considerando-se as mudanças populacionais e cada vez mais envelhecida. No contexto brasileiro – dados do censo de 2022 - houve aumento de 56% de pessoas idosas (60 anos ou mais) em relação ao censo de 2010 (IBGE, 2023). Sobre o “índice de envelhecimento considerando-se a população com 60 anos ou mais chegou a 80,0 em 2022, com 80 pessoas idosas para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. Em 2020, o índice de envelhecimento correspondia a 44,8” (GOMES; BRITTO, 2023, p. 1).

Além de propiciar melhorias no processo de envelhecimento, a educação constrói cidadãos mais conscientes, reflexivos e independentes, capazes de organizar suas necessidades e contribuir para o bem-estar coletivo. O panorama das populações envelhecidas e necessidades de preparar os mais jovens para esta trajetória mais saudável e positiva, deve começar o mais cedo possível (OMS, 2015; OPAS, 2020). E frente ao acelerado aumento de pessoas idosas no mundo, torna-se evidente que o tema do envelhecimento deve ser abordado em todos os níveis educacionais, preparando as pessoas para envelhecer de maneira saudável e com dignidade, conforme enfatizado pelo Estatuto da Pessoa Idosa, pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Currículo Paulista que recomendam a inclusão desse conteúdo nas propostas pedagógicas curriculares das escolas (BRASIL, 2003; 2018; SÃO PAULO, 2019).

Deste modo, entende-se que o tema sobre o envelhecimento deve ser abordado nas escolas e compreender como os respectivos estudantes se imaginam na velhice é um passo pioneiro e essencial para a construção de um envelhecimento populacional mais consciente. Nesse sentido, este artigo retrata a etapa de revisão da literatura de um estudo e tem como objetivo, identificar produções científicas que se relacionem com a temática: a percepção dos estudantes do ensino básico sobre o envelhecimento e como eles gostariam de alcançar essa fase da vida.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

Este artigo retrata os resultados do aprofundamento teórico do estudo “Envelhecimento e velhice: indicações de estudantes de uma escola municipal de educação básica” cuja revisão narrativa da literatura foi desenvolvida a partir da seleção dos descritores Envelhecimento, Educação Básica, Escolas e Estudantes, baseada na classificação dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH).

Esta etapa foi efetuada no primeiro semestre de 2024, no formato *online* e nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online (SciELO)* e Portal de Periódicos da Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Foi utilizado filtros de produções relativas aos últimos 10 anos completos (2014-2023), na linguagem do português e inglês, além de produções completas e acesso livre. Foi aplicado o operador booleano “AND” para intersecção de todos os descritores e decréscimo deles quando não identificado produções, no intuito de refinamento da revisão e cobertura das intersecções entre o maior número de descritores.

Aplicou-se a busca com os 4 descritores e a utilização do operador booleano “AND”. Em virtude da identificação negativa de correlação com o tema, a busca com as combinações com 3 descritores foi aplicada. Os dados foram organizados no formato de quadro, quantitativamente, com os respectivos descritores e suas combinações, assim como, excluídos produções duplicadas e sem correlação com o estudo. Todos os títulos das produções foram verificados, sequencialmente os resumos e produção completa quando identificados correlação direta com o tema.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na busca com todos (4) descritores foram identificadas 2 produções na base de dados do Portal CAPES. As 2 produções foram excluídas, em virtude de não aproximação com o estudo, cujos temas são relativos aos cuidados paliativos em saúde e educação social. Para tanto, seguiu-se a busca com as combinações com 3 descritores, totalizando 2219 produções (*SciELO*=28 e Portal CAPES=2191). Dessas, foi contabilizado apenas 3 produções com alinhamento do estudo e elas compõem a amostra deste artigo.

A exclusão das 2216 produções, que verificadas pelo título indicaram temas relacionados aos cuidados de saúde para pessoas idosas, educação em saúde para profissionais da área de saúde e métodos de aprendizagem de forma mais ampla. As produções que integrassem os descritores selecionados no contexto do envelhecimento, estudantes e educação básica se traduziram em 2 produções brasileiras e 1 de Portugal, que se seguem no *Quadro 1*.

Quadro 1: Apresentação dos dados das produções identificadas do estudo a partir do referencial completo, objetivos, país em que o estudo aconteceu e considerações. São Carlos, 2024.

Referência(s)	Objetivo(s) / País	Considerações
ALVES, K.; LOPES, A.; PEREIRA, F. Ser um professor experiente não é sempre uma felicidade: perspectivas de professores sobre o envelhecimento. Série-Estudos, Campo Grande, MS, v. 25, n. 55, p. 279-301, 2020. http://dx.doi.org/10.20435/serie-estudos.v0i0.1418	“Compreender o que é o envelhecer na docência para professores da Educação Básica”. / Portugal.	Analisa como os professores percebem o envelhecimento e como essas percepções influenciam suas práticas pedagógicas. Reflete esta temática em relação à adaptação do currículo escolar e as estratégias educacionais às necessidades dos alunos. Destaca também, que o “trabalho colaborativo e o uso das TICs permitem gerir os efeitos negativos do envelhecimento e suprir dificuldades vividas.” (ALVES; LOPES; PEREIRA, 2020, p. 279).
MAIA, F. N. O.; CORDEIRO, A. P. Vozes infantis: concepções de crianças da educação infantil acerca do envelhecimento humano e da pessoa idosa. BOITATÁ , Londrina, n. 20, p. 102-123, 2015. Disponível em: https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/boitata/article/view/31477/22043	“Investigar qual a concepção de crianças entre quatro e cinco anos de idade, matriculadas numa instituição de Ensino do município de Marília, acerca da pessoa idosa e do envelhecimento humano”. / Brasil	Destaca que o tema envelhecimento deve ser mais bem trabalhada na sociedade e nas escolas, e sinaliza que os currículos escolares devem ser elaborados nesta direção desde a Educação Infantil. Enfatiza que a “escola também tem a função de suscitar ideias e valores positivos a respeito da velhice, apresentando diferentes construções, reflexões, quebra de preconceitos e trocas intergeracionais” (MAIA; CORDEIRO, 2015, p. 102).
NUNES, B. B. P.; POCAHY, F. A. Velhice e longevidade nos cotidianos da educação: rastreando (im)possibilidades nas (micro)políticas de currículo. PerCursos , Florianópolis, v. 24, p. 1-27, 2023. Disponível em: https://periodicos.udesc.br/index.php/percursos/article/view/22639/15734	“Refletir sobre a velhice, o envelhecimento e a longevidade no campo da educação”. / Brasil.	Discute sobre o tema envelhecimento em relação as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Estatuto da Pessoa Idosa, fortalecendo orientações e diretrizes para a educação inclusiva e intergeracional com interface aos processos sociais. Analisa e estabelece um debate dos aspectos da velhice e envelhecimento enquanto “encomenda” política na lógica curricular brasileira, no sentido de construir processos de escolarização mais mobilizados com os contextos reais, com as diferenças entre gerações e locais.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

No cenário do fenômeno do envelhecimento e da perspectiva da longevidade, a educação escolar é forte aliada para traçar objetivos mais sustentáveis e positivos para o processo do envelhecimento. Este estudo busca contribuir nesta perspectiva e as produções identificadas sinalizam o envolvimento de normatizações e leis (BNCC e Estatuto da Pessoa Idosa) destacada por Nunes e Pocahy (2023). Esses autores discutem a abrangência dos documentos citados na lógica reflexiva social e integra o tema envelhecimento, construção social e educacional no contexto escolar do ensino formal. Destacam também, positivamente a regulação de alguns temas de destaque social e demandas emergentes que integram a estrutura formal educacional, dentre eles o envelhecimento.

Nunes e Pochy (2023) contrapõe a discussão entre educação e políticas públicas para as pessoas idosas, na lógica do Estatuto da Pessoa Idosa e sua diretriz quanto ao ensino em todos os níveis educacionais sobre a temática do processo do envelhecimento, da dignidade à vida e garantia de direitos. Nessa lógica, a reflexão dos autores se torna em destaque e faz com que o leitor pense sobre as normas e leis organizadas a partir de movimentos sociais, de como elas se tornam estruturadas a partir de “encomendas” ou necessidades.

Neste sentido, a produção de Nunes e Pochy (2023) impulsiona o leitor a efetuar leituras mais críticas e refletivas, na lógica da construção social sobre o envelhecimento, velhice e longevidade. No entanto, entende-se que os documentos que se baseiam a produção se mostram de relevância e propulsores para transformação educacional com temas transversais importantes na sociedade, dentre eles, o envelhecimento alocado tanto na BNCC, Currículo Paulista e Estatuto da Pessoa Idosa acompanhados com diretrizes pedagógicas (BRASIL, 2018; BRASIL, 2003, SÃO PAULO, 2019).

Outra produção de destaque neste estudo, com a ênfase na docência de professores da pré-escola ao ensino médio, foi desenvolvida em Portugal e sinaliza a importância dos professores, com idade entre os 50 e 63 anos, com seu próprio envelhecer e a função de educador (ALVES; LOPES; PEREIRA, 2020). Esses professores no geral, enfatizam o envelhecimento enquanto valioso, “[...]expressão de mais experiência e amadurecimento; simultaneamente, demonstram preocupação quanto à qualidade do trabalho” (ALVES; LOPES; PEREIRA, 2020, p. 1).

A preocupação com a qualidade do trabalho no envelhecimento dos professores, é colocada por Alves, Lopes e Pereira (2020) na perspectiva de desempenho da função em relação a possibilidades de alterações físicas, cognitivas e comportamentos conflitantes entre as gerações que possam ter conectividade com o envelhecer. Neste sentido, os professores sinalizam preocupações com aspectos não muito positivos de que o envelhecimento pode acarretar ao longo da vida. Por outro lado, eles destacam a diferença geracional como algo que pode haver conflitos, assim como desenvolver possibilidades de interação de conhecimentos, experiências, respeito mútuo e incluir estratégias inovadoras entre os mais jovens e com idades mais elevadas, principalmente ser colaborativo e o uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs).

No estudo de Maia e Cordeiro (2015), efetuado com crianças entre quatro e cinco anos de idade, na cidade de Marília, interior do estado de São Paulo, denota as concepções sobre o envelhecimento humano, por meio de revisão bibliográfica. Em linhas gerais, o estudo sinaliza fragilidade do tema em relação as propostas da educação infantil e a necessidade de se repensar os

currículos escolares para tanto. O estudo destaca sobre os currículos escolares e o tema envelhecimento na perspectiva de se desenhar construções mais positivas sobre este processo destacando o respeito à velhice.

Maia e Cordeiro (2015) também destacam as construções sociais e estruturais das fases ao longo da vida sendo a infância o foco principal da sua argumentação e a necessidade de fortalecer nos processos educacionais formais, propostas pedagógicas mais alinhadas com o preparo para o processo do envelhecimento mais saudável, ativo e participativo. Neste sentido, o estudo elege a compreensão de que “a escola também tem a função de suscitar ideias e valores diferentes a respeito da velhice, apresentando diferentes construções, reflexões e trocas intergeracionais” (MAIA; CORDEIRO, 2015, p. 108). Este estudo observa também, as indicações do Estatuto da Pessoa Idosa, acerca da inserção e desenvolvimento de conteúdos sobre o envelhecimento no processo educacional formal, nos mais diferentes níveis e na direção de eliminar preconceitos e estigmas, cujos direcionamento estão pautados no movimento da década do envelhecimento saudável (OPAS, 2020).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo sinaliza lacunas na construção de processos investigativos que tratem sobre a percepção dos estudantes em relação à compreensão e inclusão do tema envelhecimento no currículo da educação básica, mesmo que pautado em normas e leis. O avanço nesta área do conhecimento pode favorecer medidas de planejamento e implementação pedagógica que abordam o perfil e as necessidades de compreensão dos estudantes sobre o envelhecimento, tão quanto na efetivação de um dos temas transversais colocados na BNCC.

Entende-se que estudos neste âmbito podem favorecer o alinhamento entre as demandas educacionais e a oferta de conteúdos nos diferentes municípios, além de potencializar medidas estratégicas de melhoria da qualidade da educação, promovendo uma visão integral e respeitosa sobre o processo de envelhecer, tanto aos professores quanto estudantes.

Sendo assim, o número reduzido de produções sobre o tema demonstra possibilidades de novas investigações para construção mais positiva e perceptiva do envelhecer para com os envolvidos na educação básica. Nesse cenário, compreende-se o pioneirismo do estudo e agrega relevância social na área acadêmica, além de suscitar ideias com a temática.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, M. S.; CACHIONI, M. Pensando a Gerontologia no Ensino Fundamental. **Revista Kairós Gerontologia**, v. 16, n. 5, p. 141-163, 2013. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/19001>. Acessado em: Jun. 2024.

ALVES, K.; LOPES, A.; PEREIRA, F. Ser um professor experiente não é sempre uma felicidade: perspectivas de professores sobre o envelhecimento. **Série-Estudos**, Campo Grande, MS, v. 25, n. 55, p. 279-301, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.20435/serie-estudos.v0i0.1418>. Acessado em: Jun. 2024.

Brasil. **Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências (Redação dada pela Lei nº 14.423 de 2022); Brasil, 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/10.741.htm. Acessado em: Mar. 2024.

BRASIL. **Lei N°14.423, de 22 de julho de 2022**. Altera a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, para substituir, em toda a Lei, as expressões “idoso” e “idosos” pelas expressões “pessoa idosa” e “pessoas idosas”, respectivamente. Brasília: DF, Secretaria Geral- Subchefia para Assuntos Jurídicos. 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14423.htm. Acessado em: Mar. 2024.

BRASIL. **Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa- PNSPI**. Compromisso da Década do Envelhecimento 2020 - 2030. Brasília: DF, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/pessoaidosa/CARTILHA_PACTO_ENVELHECIMENTO_.pdf. Acessado em: Mar. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_-versaofinal_site.pdf. Acessado em: Mar. 2024.

GOMES, I.; BRITTO, V. **Censo 2022**: número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% em 12 anos. *In*: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Agência de Notícias, 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38186-censo-2022-numero-de-pessoas-com-65-anos-ou-mais-de-idade-cresceu-57-4-em-12-anos>. Acessado em: Mar. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Características gerais dos domicílios e dos moradores 2022**. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua-PNAD, 2023. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102004_informativo.pdf. Acessado em: Abr. 2024.

MAIA, F. N. O.; CORDEIRO, A. P. Vozes infantis: concepções de crianças da educação infantil acerca do envelhecimento humano e da pessoa idosa. **BOITATÁ**, Londrina, n. 20, p. 102-123, 2015. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/boitata/article/view/31477/22043>. Acessado em: Jun. 2024.

NUNES, B. B. P.; POCAHY, F. A. Velhice e longevidade nos cotidianos da educação: rastreando (im)possibilidades nas (micro)políticas de currículo. **PerCursos**, Florianópolis, v. 24, p. 1-27, 2023.

Disponível em: <https://periodicos.udesc.br/index.php/percursos/article/view/22639/15734>. Acessado em: Jun. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Resumo – Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde**. 2015. *In*: SBGG. Disponível em: <https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf>. Acessado em: Jun. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Guia dos programas nacionais de cidades e comunidades amigas das pessoas idosas**. 2023. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/58313/9789275727928_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acessado em: Jun. 2024.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Década do Envelhecimento Saudável nas Américas (2021-2030)**. 2020. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/decada-do-envelhecimento-saudavel-nas-americas-2021-2030>. Acessado em: Maio. 2024.

SÃO PAULO. Secretaria da Educação. **Currículo Paulista**. São Paulo: SEDUC, 2019. Disponível em: https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/2023/02/Curriculo_Paulista-etapas-Educa%C3%A7%C3%A3o-Infantil-e-Ensino-Fundamental-ISBN.pdf. Acessado em: Jul. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR). **Curso de Graduação: Gerontologia - Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos**. 2018. Disponível em: <https://www.gerontologia.ufscar.br/pt-br/assets/arquivos/graduacao/projeto-pedagogico-gerontologia.pdf>. Acessado em: Jun. 2024.